

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Mardiyeva Maxbuba,

Senior teacher, PhD,

Samarkand State Institute of Foreign Languages,

Samarkand, Uzbekistan

mardiyeva2801@gmail.com

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION

ABSTRACT

This topic explores the scientific and theoretical principles underlying the translation of literary texts. Literary translation is a complex process that involves not only linguistic competence but also cultural awareness, stylistic sensitivity, and creative interpretation. The study highlights major translation theories, approaches, and challenges associated with rendering artistic meaning from one language into another.

Key words: literary translation, equivalence, adequacy, stylistics, pragmatics, culture, interpretation, translation theory.

Faleyeva Anastasiya Vadimovna,

Katta o'qituvchi, PhD,

Samarkand davlat chet tillar instituti,

Samarqand, O'zbekiston

mardiyeva2801@gmail.com

BADIIY MATN TARJIMASINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada badiiy matn tarjimasining ilmiy-nazariy asoslari yoritiladi. Badiiy tarjima jarayoni nafaqat til bilimini, balki madaniy, uslubiy va estetik tafakkurni ham talab etadi. Maqolada tarjima nazariyalari, asosiy tushunchalar hamda badiiy matnni tarjima qilishdagi muammolar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: badiiy tarjima, ekvivalentlik, adekvatlik, uslubiyat, pragmatika, madaniyat, interpretatsiya.

Мардиева Максуба

старший преподаватель, PhD

Самаркандский государственный институт иностранных языков

Самарканд, Узбекистан

mardiyeva2801@gmail.com

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются научно-теоретические основы перевода художественного текста. Художественный перевод представляет собой сложный процесс, требующий не только знания языка, но и культурной, стилистической и эстетической компетенции. Анализируются основные теории перевода и проблемы, возникающие при передаче художественного содержания.

Ключевые слова: художественный перевод, эквивалентность, адекватность, стилистика, прагматика, культура, интерпретация.

Insoniyatni birlashtiruvchi va o'z o'rnida, ularni farqlanishiga dalil bo'ladigan eng asosiy faktorlardan biri – tildir. Yer yuzida yashovchi turli xalqlar vakillari bir-bir bilan o'zaro kommunikativ ehtiyojini, asosan, tarjima orqali hal qiladilar. Xalqlar, millatlar o'rtasida siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ijtimoiy aloqalar kuchaygani sayin tarjimaga ham, tarjimachilikka ham talab kuchayib boraveradi. Shu boisdan tarjima san'atini madaniyatlararo muloqotning asosiy vositasi deb hisoblash mumkin.

Tarjima – yangi axborot manbasidir va ushbu yangi axborot nomlanishi, lisoniy belgi olishi zarur. Mazkur zaruratni qondirish maqsadi ijodkorlik, kreativlikni uyg'otadi. Bu turdagi ijodkorlikka yangi muhit va diskursiv sharoitga moslashayotgan asliyat matni undaydi, tarjimon esa yangicha shakl va mazmun munosabatini tanlaydi. Natijaga erishish, o'z navbatida, tarjima vaziyati bilan bog'liq. Situativlik xususiyati oldingi (asliyat yaratilish payti) va yangi vaziyatlarni bir xilda aks ettiradi. Tajribali tarjimon yuzaga keladigan vaziyatlarni tezda farqlash va ularga mos ravishda faoliyat yuritishga qodir, albatta. Vaziyatlarning muntazam o'zgarib borishi esa tarixiylik (historicity) xususiyatini yuzaga keltiradi. Belgilangan rejani amalga oshirishning turli yo'llari mavjud, lekin muayyan vaziyatda tarjimon eng to'g'ri va ma'qul yo'lni tanlashga majbur. Demak, zamon va makon tarjima jarayoni samarali kechishiga turtki beradigan omillardir [1,115].

Badiiy tarjima o'ziga xos sintezlashtirish qudratiga ega. U zamonlar, xalqlar, tillar va adabiyotlarni bir-biriga makon va zamon nuqtayi nazaridan yaqinlashtiradi. Badiiy tarjima sababli milliy adabiyotlarning o'zaro aloqasi, bir-biriga ta'siri doimo mavjud bo'lgan. Bu ta'sir ayni davrda kundan-kunga rivojlanib, kuchayib bormoqda. Adabiy aloqalar ham shu o'rinda o'z rivojini topmoqda, ya'ni chet el adiblarining asarlari o'zbek tiliga, o'zbek adiblarining asarlari xorijiy tillarga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinmoqda.

Badiiy tarjima bevosita badiiy adabiyot namunalarini bir tildan boshqa tilga badiiy matnning o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolgan holda olib o'tish jarayonidir. Muayyan bir badiiy asarni bir tildan ikkinchi bir tilga o'girish tarjimondan nafaqat badiiy tarjimaning asosiy xossalari, balki qo'shimcha ijodkorlik qobiliyatini ham talab etadi. Tarjima asliyat matnidagi

axborotni tarjima tili kitobxon uchun, badiiy asarni o'qiydigan o'quvchi uchun tushunarli va kommunikativ funksiyaga ega matn qilib boshqa tilga o'girish hisoblanadi. "Oxford Advanced Learners Dictionary" lug'atiga ko'ra, tarjima og'zaki yoki yozma nutqning ma'nosini tarjima tilida ifodalashdir [2,1631].

Shu o'rinda, odatda, tarjima qiyinchiliklarini keltirib chiqaruvchi omillar lingvistik va ekstralingvistik omillarga tasniflanishi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan e'tirof etilganligiga urg'u qaratmoqchimiz. Lingvistik omillar, odatda, badiiy matnning fonetik, sintaktik, leksik-semantik, stilistik, frazeologik, matn sathlariga oid, ekstralingvistik omillar esa milliy-madaniy, lingvokognitiv, lingvopragmatik, etnolingvistik kabilar bilan izohlanadi.

J.Katford o'zining "A Linguistic Theory of Translation" asarida tarjimani quyidagicha e'tirof etadi: "Tarjima tillarda namoyon bo'ladigan amaliyot hisoblanib, bir tildagi matnni boshqa tildagi matnga o'zgartirishdir. Tarjima bir tildagi matnga xos materialni boshqa tildagi shunday material bilan almashtirish" [3,10]. Bu borada J.Katford tarjimaning asosiy qiyinchiliklarini yuzaga keltirishda lisoniy omillar yuqori o'rinda turadi, degan xulosaga keladi. Demak, tarjimaning asosiy xossalari tilning barcha sathlarida namoyon bo'ladi. J.Katforddan tashqari, Monika Baker, Enagine Nayda, Peter Newmark, Susanna Bassnett kabilar ham shunday ilmiy qarashlarni ilgari surishgan. Demak, tarjima qiyinchiliklarining lingvistik omillariga asliyat va tarjima matnlarining til sathlari bo'yicha kuzatiladigan fonetik, sintaktik, leksik-semantik, stilistik, frazeologik va tekstual jihatdan yuzaga keladigan muammolar ta'sir etadi.

Badiiy matnni o'zga tilga o'girish tarjimaning boshqa ko'rinishlaridan tubdan farq qiladi. Bu bevosita badiiy matn va uning uslubiga xos bo'lgan xususiyat bilan bog'liq. Badiiy matn boshqa uslublar, jumladan, rasmiy-idovariy, publitsistik, ilmiy uslublardan tilning o'ziga xos uslubiy vositalari, badiiy tasvir vositalari, so'zlarning qo'shimcha konnotativ ma'nolarini aks etishi, turli kontekstlarda frazeologik birliklarning faol qo'llanishi kabi omillariga ko'ra farq qiladi. Mana shu jihatlar badiiy tarjimaning lingvistik tadqiqi zaruratini saqlab qolishi barobarida, buning hozirgi kunda yanada dolzarb ekanini qayd etishga asos bo'lmoqda.

Badiiy tarjima va uning qonuniyatlari, tarjima usullari, tilning turli birliklariga oid tarjima muammolari, tarjimada badiiy-estetik zavqni qayta yaratish masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar o'zbek, rus va jahon tilshunos hamda tarjimashunoslari tomonidan tadqiq etilgan. Q.Musayev ham badiiy matnga doir tadqiqotlarning ahamiyati borasida quyidagilarni e'tirof etadi: "Modomiki, badiiy tarjima ikki til lisoniy-uslubiy hodisalarining qiyoslanishi asosida amalga oshirilgan ekan, keyingi yillarda tadqiqotchilar e'tiborini lisoniy vositalarni ularning nutqiy holatlaridan kelib chiqib qiyosiy o'rganish o'ziga ko'proq tortmoqda. Chunki bunday paytlarda lisoniy vositalar asarning g'oyaviy-tematik mazmunini muayyan qo'shimcha ma'no – majoziy layoqat kasb etish yo'li bilan obrazli tasvirlab beradiki, til vositalarining bu tarzda uslubiy maqsadlar ifodasi uchun qo'llanishi muallif niyatining ro'yobga chiqishi uchun ham keng imkoniyatlar yaratadi. Bularning barchasi estetik kategoriya hisoblanmish badiiy nutq xususiyatlarini belgilaydi" [4,54].

Mamlakatimizda tarjima va tarjimashunoslar to'g'risidagi dastlabki ilmiy tadqiqotlar XX asrning 30-yillaridan boshlab paydo bo'ldi. Masalan, 1932-yili Mannon Roiqning, 1935-yili S.Y.Palastrovning, 1936-yili esa Sanjar Siddiqning, 1940-yili M.Davronning mazkur sohaga doir kitob va maqolalari chop qilindi [5,26].

1950-yildan boshlab tarjima nazariyasiga alohida e'tibor berila boshladi. Ayniqsa, bunda tarjimashunoslarning umumittifoq konferensiyasi (1951) juda katta ahamiyat kasb etdi. Tarjimashunoslar safiga O.Sharafiddinov, M.Salye, N.Vladimirova, A.Muxtorov, S.Lipko, N.Ivashev sinagri yangi tadqiqotchilar kelib qo'shildilar. 60-yillarga kelib esa O'zbekistondagi tarjimashunoslik ilmiga J.Sharipov, Sh.Shomuxamedov, M.Xolbekov, K.Jo'rayev, G.G'afurova, S.Salomova, Z.Umarbekova, N.Kmilov, M.Tursunxo'jayeva, M.Isriolova, B.Atabekov, M.Soliyev, M.Karimova singari tadqiqotchilar o'zlarining munosib hissalarini qo'shdilar.

G'aybulla Salomov tarjima adabiyoti haqida fikr yuritib shunday deydi: "badiiy tarjimani ilmiy tavsiflashning eng qiyin bo'lgan xossasi shundaki, bunda so'zni so'z bilan emas, balki ma'noni ma'no, ohangni ohang, obrazni oraz, yumorni yumor bilan berish muhim ahamiyatga egadir" [6,74].

Ko'pchilikka ma'lumki, tarjima adabiyotida she'r tarjimasi nasriy asar tarjimasidan farqlanadi. Adabiyotlarda she'r tarjimasining nisbatan qiyin jarayon ekanligi qayd etiladi. Ayniqsa, she'r tarjimasida asarning matnidagi ruhni, jarangdorlikni, ifoda vositalarini saqlab qolish, qayta yaratish juda mushkul. Bu mushkulotni e'tirof etmaslikning iloji yo'q. Lekin shu narsani ham qayd etish kerakki, bugungi kunda she'riyat tarjimasida faqat shu usul bilan cheklanib qolinayotganligi yo'q, balki tarjima asar asosida yangi tarjimalar yaratilmoqda. Ya'ni yanada qiyin, murakkab usulga qo'l urilgan. Bu usul – vositali tarjima usulidir [7,24].

Qayd etilgan ma'lumotlardan ayon bo'ldiki, she'riyatdagi vositali tarjima tajribasi ma'qul usul bo'la olmaydi. Binobarin, bu ishni ilojiylikdan qilinayotgan vaqtinchalik amal sifatida hisoblash to'g'ri bo'ladi.

"Asarni tushunib to'g'ri o'qish – bu yarim ish", – deb yozadi Etkin. Asarni to'g'ri o'qish va muallifdek to'g'ri tushunish degan gap asarning to'g'ri tahliliga yo'l ochishi tayin, chunki tarjimachilikda tahlil katta o'rin tutadi. Asliyatdagi badiiy boylikni yo'qotmaslik va o'quvchiga bekamu ko'st yetkazish uchun tarjimon tarjima qilinayotgan asarni uning qalbini to'la his etishi lozim va uning o'zi san'atkor bo'lishi shart. Badiiy adabiyot atrofni o'rab turgan tabiat hodisalari orqali voqelikni aks ettiradi. Tarjimon esa shu boshqa tilda yaratilgan asarni o'z ona tilidagi vositalar yordamida qayta tiklaydi yoki buning teskarisini bajaradi. Shunday qilib, qayta yaratilgan asarning originaldagi kabi haqiqiy badiiy asar bo'lishi uchun uning zaminidagi obrazlilik, til xususiyatlari, muallif uslubi saqlab qolinishi kerak. Bu narsa bo'lmasa, tarjima asl nusxa ruhiga, kayfiyatiga monand bo'la olmaydi.

Shu narsani unutmaslik kerakki, aniqlik tarjima san'atini belgilovchi omildir. Biroq, har qanday "aniqlik" tarjima qilinuvchi asarning go'zalligini, badiiyligini saqlab qolishga imkon bera olmaydi, balki tarjimaga xalal berishi, mazmuniga putur yetkazishi mumkin. Asliyatning tub mohiyatini, umumiy ruhini, uning to'la mazmunini, undagi hayotiylikni aks ettiruvchi aniqlikka tarjimada muvaffaqiyat kasb etishi mumkin. Har qanday "aniq" tarjima talablar darajasida bo'lmasligi ham mumkin.

"Originalga yaqinlik, asarning harfini to'g'ri berish emas, balki uning ruhini saqlab qolish demakdir. Har bir til faqat shu tilning o'ziga mansub bo'lgan shunday badiiy vositalarga, xususiyatlarga va belgilarga egaki, birorta obraz hamda ifodani to'g'ri berish uchun ba'zan ularni tarjimada butunlay o'zgartirib yuborishga to'g'ri keladi. Obraz va iboralarning originalga mosligi doimo so'zlarning tashqi mosligidan, muvofiqligidan iborat bo'lavermadi. Tarjima qilingan ifodaning ichki hayoti, asl nusxaning ichki hayotiga mos kelishi lozim"

[8, 21].

Keyingi yillarda yurtimizda o'zbek adabiyotini xorijiy tillarga va xorij adabiyotini o'zbek tiliga badiiy tarjimalari xususida salmoqli izlanishlar amalga oshirildi. Xususan, D.Xoshimova "Boburnoma" matnidagi tasviriy vositalarning ingliz tiliga tarjimalari tadqiqi mavzusidagi dissertatsiyasida "Boburnoma" matnidagi tasviriy vositalar tarjimasining leksik, semantik, sintaktik-stilistik, pragmatik va lingvokulturologik xususiyatlarini ochib bergan. Z.Bazarov badiiy tarjimada leksik-stilistik bo'yoqdorlikni saqlash muammolari to'g'risida tadqiqot olib borgan. O'.Qo'ldoshevning dissertasiya ishida konversiv so'zlarni tarjima qilishning semantik va lingvokulturologik tadqiqi bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqqan. G.Kenjayeveva "O'tkan kunlar" romani tarjimalarida milliy manzaraning lingvomadaniy ifodasi, S.Nazarov esa "Faust" asarining turkiy tillardagi tarjimalarida tasviriy vositalarning ifodalanishi haqida tadqiqot olib borgan.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan izlanishlarda o'tgan zamon fe'l shakllarining badiiy nutqda ishlatilishi va tarjimada berilishi, shuningdek, grammatik kategoriya ifoda shakllarini tarjimada berish tamoyillarini ko'rsatish, diniy realiyalarning, imon-e'tiqod masalalarining badiiy adabiyotda yoritilishi va ularning tarjimadagi aksi, badiiy tarjimada milliylik va tarixiylik masalalari, milliy xarakter in'ikosi, tarixiy davr ruhini tarjimada aks ettirish, jahon adabiyoti, xususan, fransuz adabiyotidan o'girilgan ishlar va ularda ma'rifatparvarlik g'oyalari, tarjimada to'rtliklar kompozitsiyasini qayta yaratish, to'rtliklarda qo'llangan maqol va aforizmlar, tamsil, metafora, tazod badiiy tasviriy vositalarining tarjima xususiyatlari, badiiy matnlar tarjimasining lingvostilistik va lingvokulturologik muammolari, sonetlarning asliyat va tarjima namunalari qiyosiy-tipologik tahlili orqali asliyat badiiy uslubi, mazmuni va ruhini qayta yaratish kabi masalalar o'rganilgan.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Сафаров Ш. Таржима компетенциясининг таркибий қисмлари // “Ўзбекистонда хорижий тиллар” илмий-методик электрон журнал. journal.fledu.uz № 3/2019. – Б. 115.
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary 2005: 1631.
3. Catford J.C. A Linguistic Theory of Translation. – Indiana: Oxford University Press, 1965. – P.10.
4. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2005. – B.54.
5. Маннон Роиқ. Нафис адабиётни таржима қилиш ҳақида тажриба. – Тошкент-Боку: Ўздавнашр, 1932. – 26 б.;
6. Паластров С.Е. Бадиий асарлар таржимасининг сифати учун. – Тошкент: Ўздавнашр, 1935. – 24 б.;
7. Санжар Сиддик. Адабий таржима санъати. – Тошкент: Ўздавнашр, 1935. – 24 б.;
8. Даврон М. Маяковский асарларининг биздаги таржимаси. “Гулистон” журнали. 1940. №11-12. – 21 б.